

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА У ПОЖИЛЫХ И СТАРЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Аллокулов Рустам Рузибаевич

Акрамов Вохид Рустамович

Нуралиев Фарид Неккадамович

Бухарский государственный медицинский институт,

Бухара, Узбекистан, info@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394361>

В развитых странах мира наблюдается неуклонное старение населения. В связи с этим сохранение здоровья пожилых людей, снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение её качества являются приоритетными задачами для специалистов всего мира.

Согласно современным представлениям, остеоартроз (ОА) представляет собой гетерогенную группу заболеваний различной этиологии, обладающих сходными биоморфологическими и клинико-лабораторными характеристиками. В патологический процесс вовлекаются суставной хрящ, субхондральная кость, связки, суставная капсула, синовиальная оболочка и мышцы сустава. У пожилых и старческих пациентов выраженность этих изменений прогрессивно увеличивается, приводя к необратимым процессам.

Деформирующий артроз коленного сустава (гонартроз) выделяется среди других заболеваний опорно-двигательного аппарата своей высокой распространённостью, тяжёлым течением, прогрессирующим ухудшением клинической картины с возрастом и трудностями лечения (Ткачева О.Н. и др., 2021; Раймагамбетов Е.К. и др., 2023). Заболевание у лиц пожилого (61–74 года) и старческого (75–89 лет) возраста отличается тяжёлым течением, частым развитием осложнений и нередко требует хирургического вмешательства (Ильницкий А.Н. и др., 2019; Filimonova O.G., Leushina E.A., 2021).

В последние годы широкое применение получила магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяющая выявлять патологические изменения матрикса суставного хряща на ранних стадиях остеоартроза, а также визуализировать повреждения менисков и связочного аппарата коленного сустава (Лиля А.М. и др., 2023).

Исходя из изложенного, ранняя диагностика данной патологии, изучение особенностей её течения в исследуемой возрастной группе, определение прогностических критериев и совершенствование лечебных подходов имеют важное значение. В связи с этим были изучены

особенности течения гонартроза у пожилых и старческих пациентов, клинико-инструментальные и лабораторные характеристики заболевания.

Цель исследования: определить и оценить эффективность консервативных и оперативных методов лечения у пожилых и старческих пациентов с диагнозом гонартроза путём анализа клинических данных.

Материалы и методы. Клинические исследования проводились в частной клинике «Star Orthomed» и на базе Бухарского государственного медицинского института в период 2022–2025 гг. В исследование включено 158 пациентов в возрасте от 56 до 80 лет, среди которых 25 мужчин ($15,82 \pm 2,90\%$) и 133 женщины ($84,18 \pm 2,90\%$). Большинство пациентов составляли сельские жители ($74,68 \pm 3,46\%$, $n=118$), городских жителей было меньше ($25,32 \pm 3,46\%$, $n=40$).

Установлено, что среди пациентов с гонартрозом женщины встречались в 4,06 раза чаще, чем мужчины, что соответствует данным литературы. Преобладание сельских жителей (в 2,95 раза больше, чем городских) объясняется большей физической нагрузкой и травматизацией суставов. Большинство пациентов были пенсионерами ($98,10 \pm 1,09\%$, $n=155$), 2 ($1,27 \pm 0,89\%$) — рабочие и 1 ($0,63 \pm 0,63\%$) — фермер. Распределение по возрасту: 56–59 лет — 27 ($17,09 \pm 2,99\%$), 60–74 лет — 95 ($60,13 \pm 3,90\%$), 75–89 лет — 36 ($22,78 \pm 3,30\%$).

Так как объектом исследования являлись лица пожилого и старческого возраста, изучение сопутствующих заболеваний имело важное значение, поскольку коморбидность может влиять на течение и исход гонартроза. У $33,54 \pm 3,76\%$ пациентов сопутствующих заболеваний не выявлено, у $66,46 \pm 3,76\%$ ($n=105$) они имелись. Всего зарегистрировано 228 сопутствующих заболеваний, то есть в среднем 2,17 на одного пациента. Наиболее частыми были гипертоническая болезнь ($44,94 \pm 3,96\%$), артериальная гипертензия ($44,30 \pm 3,96\%$), ишемическая болезнь сердца ($20,25 \pm 3,20\%$) и ожирение ($17,72 \pm 3,04\%$).

Набор пациентов осуществлялся методом случайной выборки, исследования были рандомизированными. Статистическая обработка данных проводилась с использованием вариационной статистики и программы Excel.

Результаты и обсуждение. Лечение пациентов включало консервативные и хирургические методы, выбор которых зависел от стадии заболевания и выраженности симптомов. Консервативная терапия проводилась на начальных стадиях (I–II по Косинской Н.С., I–II по Kellgren и

Lawrence), хирургическое лечение — при II–III стадиях (по Косинской) и III–IV стадиях (по Kellgren и Lawrence).

Основной целью консервативного лечения было снижение болевого синдрома, стабилизация дегенеративно-дистрофических процессов в коленном суставе, перевод заболевания в стадию клинической компенсации, сохранение объёма движений и устранение признаков синовита. Лечение подбиралось индивидуально с учётом общего состояния, сопутствующих заболеваний и противопоказаний к травматологическим вмешательствам.

Консервативная терапия включала медикаментозные и немедикаментозные методы. Пациентам рекомендовалось ограничить физические нагрузки, воздействующие на коленный сустав: бег, длительную ходьбу, прыжки, спортивные занятия, приседания, позу «повосточному», использование обуви на каблучке; при ходьбе — использование трости. Назначалась лечебная физкультура, упражнения для укрепления мышц бедра и голени, дыхательная гимнастика.

Так как этиотропная терапия гонартроза отсутствует, медикаментозное лечение носило симптоматический характер. Наиболее часто применялись NaCl + Лизин (76,92±3,90%) и витамины группы B (76,07±3,94%), далее — NaCl + Трентал (63,25±4,46%), Кейвер (62,39±4,48%) и Сувитол (56,41±4,86%). Препараты плазмолифтинга использовались у 44,44±4,59% пациентов, Мидокалм — у 33,33±4,36%, комбинация NaCl + Баралгин + Но-шпа + Дексаметазон — у 26,50±4,08%, что свидетельствует о необходимости гормональной терапии в отдельных случаях.

Физиотерапевтические методы применялись у 94,87±2,04% пациентов, включая ультразвуковую терапию (93,16±2,33%), магнитотерапию (90,60±2,70%) и электрофорез (89,74±2,80%). Эти процедуры улучшали кровообращение, уменьшали воспаление и ускоряли регенерацию тканей.

Хирургическое лечение проведено у 41 пациента (25,95±3,49%). Наиболее часто выполнялись диагностическая артроскопия (58,54±7,69%), медиальная менискэктомия (53,66±7,79%) и тотальное эндопротезирование (39,02±7,62%). Все оперативные вмешательства прошли успешно, осложнений не наблюдалось.

После операций для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений назначались Цефазолин ($82,93 \pm 5,88\%$), Кейвер ($82,93 \pm 5,88\%$), Левомак ($21,95 \pm 6,46\%$), а также Дексаром и Офлоксацин (по $2,44 \pm 2,41\%$).

Выводы.

У пожилых и старческих пациентов с гонартрозом, с учётом изменённой фармакокинетики и фармакодинамики, высокого риска полипрагмазии и наличия сопутствующих заболеваний, приоритет следует отдавать немедикаментозным методам лечения. Применение индивидуального подхода и физиотерапии (ультразвук, магнитотерапия, электрофорез) позволило достичь клинической стабилизации и улучшения качества жизни.

При запущенных стадиях заболевания хирургические методы — диагностическая артроскопия, медиальная менискэктомия и эндопротезирование — обеспечили хорошие функциональные результаты, снижение болевого синдрома и восстановление подвижности суставов.